

ASPECTOS DE FORMAÇÃO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.14789865

Lion Granier Alves

Licenciado em História e Filosofia. Mestre em Ciências da Educação. E-mail:

liongranieralves@gmail.com

Sérgio Rodrigues de Souza

Licenciado em Pedagogia, Filosofia e Sociologia. Pós-Doutor em Psicologia Social.

Consultor Científico. E-mail: srgrodriguesdesouza@gmail.com

“[...] Não há uma África, não há um homem africano, não há uma tradição africana válida para todas as regiões e todas as etnias. Claro, existem grandes constantes (a presença do sagrado em todas as coisas, a relação entre os mundos visível e invisível e entre os vivos e os mortos, o sentido comunitário, o respeito religioso pela mãe etc.); mas, também há numerosas diferenças: deuses, símbolos sagrados, proibições religiosas e costumes sociais delas resultantes variam de uma região a outra, de uma etnia a outra; às vezes, de aldeia para aldeia” (BÂ, 2003, p. 14).

RESUMO

Este trabalho aborda a questão relacionada a aspectos de formação da identidade quilombola no currículo da educação básica. Sua relevância científica encontra-se no fato de discutir, cientificamente, a necessidade de uma aproximação ao conhecimento empírico da matriz africana que orienta esta situação e aprofundar o entendimento das leis elaboradas no Brasil com vistas a resolver esta problemática sociológica. Sua relevância social está em esclarecer à população, em geral, sobre as origens do pensamento filogenético que direciona a vida e a existência sob raízes africanas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental, fundamentada na leitura e interpretação do pensamento de autores que se debruçaram a esclarecer a temática. Tem como objetivo geral compreender a discussão teórica sobre o ensino e a aprendizagem acerca da temática quilombola e como isto atravessa o currículo escolar formal. Pensar em propostas metodológicas que culminem num repensar do currículo escolar vigente, se torna um grande e permanente desafio. Desafio este que, uma vez superado, subsidiaria a materialização de uma Educação Básica e de uma saber menos excludente, capazes de fomentar processos de ensino e aprendizagem pautados no respeito ao outro e ao seu conhecimento, e na condição dialética de

trocas simbólicas de saberes e experiências, elementos considerados basilares para uma educação verdadeiramente formadora da integralidade humana. O Estado Brasileiro, muito mais que elaborar diretrizes sobre algo que não está definido tecnicamente, sem nenhum princípio didático e/ou pedagógico, deveria é proporcionar pesquisas de caráter empírico, histórico, que expliquem as relações históricas de identidade que formaram a cultura brasileira, chegando ao racismo e outras vertentes de expropriação dos afrodescendentes de sua condição de dignidade humana.

Palavras-chave: Educação Quilombola. Identidade Quilombola. Educação das relações étnico-raciais. Lei 10.639/2003.

ABSTRACT

This paper addresses the issue related to aspects of the formation of the quilombola identity in the basic education curriculum. Its scientific relevance lies in the fact that it discusses, scientifically, the need for an approach to empirical knowledge of the African matrix that guides this situation and deepens the understanding of the laws developed in Brazil with a view to resolving this sociological problem. Its social relevance lies in clarifying to the general population about the origins of the phylogenetic thought that directs life and existence under African roots. It is a bibliographic and documentary research, based on the reading and interpretation of the thoughts of authors who have focused on clarifying the theme. Its general objective is to understand the theoretical discussion on teaching and learning about the quilombola theme and how this permeates the formal school curriculum. Thinking of methodological proposals that culminate in a rethinking of the current school curriculum becomes a great and permanent challenge. This challenge, once overcome, would support the implementation of a Basic Education and a less exclusionary knowledge, capable of fostering teaching and learning processes based on respect for others and their knowledge, and on the dialectical condition of symbolic exchanges of knowledge and experiences, elements considered fundamental for an education that truly forms human integrality. The Brazilian State, much more than developing guidelines on something that is not technically defined, without any didactic and/or pedagogical principle, should provide empirical, historical research that explains the historical relations of identity that formed Brazilian culture, reaching racism and other aspects of expropriation of Afro-descendants of their condition of human dignity.

Keywords: Quilombola Education. Quilombola Identity. Education of ethnic-racial relations. Law 10.639/2003.

A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

A Educação quilombola vem sendo tratada como pauta relevante nos principais congressos de educação do Brasil, o que sinaliza um importante avanço dentro dos preceitos legais para esta modalidade de ensino em processo de construção de sua identidade no atual cenário educacional brasileiro, ao mesmo tempo em que tal ação representa um paradoxo, porque se existe tamanho empenho é porque ainda vem sendo percebida e tratada como um assunto marginal.

Um dos principais debates trazidos ao centro das discussões tem feito referência à questão que envolve a necessidade de elaboração de uma modalidade de ensino específico e diferenciado para este grupo de indivíduos, conforme já está preconizado e estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, editada em 2013, que garante em legislação específica, particularidades a serem consideradas para a elaboração e execução da educação quilombola.

No entanto, ao se pensar uma forma diferenciada de executar o currículo para um grupo em particular, pode-se criar um tipo de exclusão moderna, em que, quando este indivíduo educado e construído nesta comunidade, de forma isolada, inclusive quanto ao conhecimento, quando se pretenda ampliar seus horizontes, em meio à sociedade formal, termine isolado da mesma por causa de seu conhecimento e, na mesma intensidade, pela sua falta de conhecimento.

A Lei nº 11.645 de 2008, estabelece a obrigatoriedade de todas as escolas públicas e privadas do país incluírem em seus respectivos currículos educacionais, a Cultura e a História Afro-brasileira, ao longo de todo o processo educativo da Educação Básica, visando à formação epistemológica e sociológica dos estudantes (Brasil, 2008). A justificativa que norteia esse trabalho trata-se de que no norte do Estado do Espírito Santo há um considerável número de escolas quilombolas, vinculadas à esfera municipal de ensino e os estudantes destas escolas, ao ingressarem na etapa final da Educação Básica (Ensino Médio) são matriculados em escolas do meio urbano da rede pública estadual de ensino, que encontram dificuldades pontuais em reconhecer os saberes tradicionais a que estes estudantes estão acostumados em seus respectivos espaços de vivência, onde a cultura e a tradição são transmitidas oralmente, de geração em geração.

A partir deste cenário educacional, este projeto de pesquisa pretende contribuir com estudos, produções teóricas e práticas que fomentem a ampliação no conhecimento e combate a estas incoerências didáticas e falta de visibilidade das questões relacionadas aos fazeres/saberes quilombolas, em especial da importância de incorporá-los aos processos regulares de ensino e aprendizagem e aos currículos escolares gerais para a Educação Básica.

A elaboração, no ano de 2013, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola segue as orientações das Diretrizes curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. De acordo com tais Diretrizes,

A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural (Brasil, 2013, p. 74).

Este documento traz uma discussão que não esclarece como será aplicada a formação efetiva aos indivíduos pertencentes ao espaço quilombola, dado que por ser o Brasil, caracterizado pelo regime federativo, as normas e parâmetros curriculares são direcionados a todos sem distinção, fundamentados sobre um eixo norteador comum a todos os estudantes e as peculiaridades pertinentes a cada grupo, ser tratado nos equivalentes de atividades diversificadas.

De acordo com o documento final da conferência, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão:

- a) Garantir a elaboração de uma legislação específica para a educação quilombola, com a participação do movimento negro quilombola, assegurando o direito à preservação de suas manifestações culturais e à sustentabilidade de seu território tradicional.
- b) Promover a formação específica e diferenciada (inicial e continuada) aos/às profissionais das escolas quilombolas, propiciando a elaboração de materiais didático-pedagógicos contextualizados com a identidade étnico- racial do grupo.
- c) Garantir a participação de representantes quilombolas na composição dos conselhos referentes à educação.
- d) Garantir aos professores/as quilombolas a sua formação em serviço e, quando for o caso, concomitantemente com a sua própria escolarização.
- e) Instituir o Plano Nacional de Educação Quilombola, visando à valorização plena das culturas das comunidades quilombolas, à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica.
- f) Assegurar que a atividade docente nas escolas quilombolas seja exercida preferencialmente por professores/as oriundos/as das comunidades quilombolas (CONAF, 2010, p. 427).

Este é um risco preponderante que a educação moderna corre, porque o que se preconiza em um processo de formação educacional é que os docentes saibam construir mecanismos didáticos que possibilitem trocas simbólicas entre as partes. Não se desmerece a atuação de professores da própria comunidade, mas há que cuidar para não se criar uma estrutura cada vez mais fechada sobre si mesma e que termine por não contemplar uma formação ampla ao estudante.

Em relação ao documento supracitado, ressalta-se que a legislação para essa

modalidade de ensino, em processo de construção de sua identidade no país, mostra-se avançada. O desafio contemporâneo tem sido o distanciamento entre o preceito legal, com a realidade do currículo em ação da sala de aula.

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, e pelo Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, os quilombolas são considerados comunidades e povos tradicionais [*singulares*], porque são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de formas próprias de organização social, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, são ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como condição à sua reprodução cultural, social, religiosa ancestral e econômica.

Mesmo com essa determinação legal, é perceptível que poucos profissionais se sintam preparados para abordarem em suas aulas, temáticas respectivas sobre o tema específico que possam contribuir para o processo de desmarginalização dos povos quilombolas. Estes professores, em sua maioria, se quer obtiveram durante a formação inicial elementos que subsidiassem tal atuação, fato bastante contraditório ao que determina a lei e que se conjuga como um direito garantido, considerando que estes povos têm importância singular no âmbito da história tradicional do Brasil.

Nessa perspectiva, pensar em propostas metodológicas que culminem num repensar do currículo escolar vigente, se torna um grande e permanente desafio. Desafio este que, uma vez superado, subsidiaria a materialização de uma Educação Básica e de uma saber menos excludente, capazes de fomentar processos de ensino e aprendizagem pautados no respeito ao outro e ao seu conhecimento, e na condição dialética de trocas simbólicas de saberes e experiências, elementos considerados basilares para uma educação verdadeiramente formadora da integralidade humana.

As comunidades quilombolas possuem sua história particular e a necessidade de considerar o conceito de quilombo e suas ressemantizações para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.

O Processo de aquilombamento existiu onde houve escravidão dos africanos e de seus descendentes. Trata-se, portanto, de uma experiência da diáspora africana, ainda pouco conhecida no contexto da sociedade brasileira, de maneira geral, e na educação escolar, em específico. Os quilombos, todavia, não se perderam no

passado, porque restou toda uma construção patrimonial material, que auxilia na interpretação e dedução de sua história e de seus membros.

Eles se mantêm vivos, na atualidade, por meio da presença ativa das várias comunidades quilombolas existente nas diferentes regiões do país. O direito a uma educação escolar que respeite e reconheça sua história, memória, tecnologias, territórios e conhecimentos têm sido uma das reivindicações históricas dessas comunidades e das organizações do movimento quilombola.

A concepção de que quilombos eram constituídos somente por africanos escravizados foi modificada ao longo do tempo, mediante ações e reivindicações dos próprios quilombolas e das pesquisas realizadas por estudiosos do tema. Insistir nessa concepção reducionista significa negar ou tentar invisibilizar o sentido histórico, cultural e político do quilombo. Lamentavelmente, essa visão colonial ainda persiste nos livros didáticos e no imaginário social, fruto das estratégias de branqueamento da população e das tentativas de apagamento da memória afro-brasileira e africana.

A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, avançou ao aprovar o art. 68, que trata do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (Brasil, 1988, p. 50).

Esse reconhecimento legal suscitou amplos debates e discussões sobre quem seriam *remanescentes de quilombos* e como deveriam ser tituladas suas terras. Tais resistências, por parte do Estado, demonstra o seu não interesse em resolver uma questão que se arrasta desde muito tempo, sendo judicializada sempre de maneira que prejudica aqueles que mais necessitam do capital para uso, que no caso dos indivíduos querelantes é a terra para sua sobrevivência.

Exigir que os remanescentes de quilombolas demonstrem, através de documentos oficiais, que são herdeiros legítimos dos pedaços aonde residem é um eufemismo, para não dizer piada sem graça, uma vez que estes espaços eram, para todos os efeitos, locais escondidos, espaços de sobrevivência à sombra da existência, pelo medo de perseguição e ataques das forças imperiais. Em muitos quilombos, a notícia do fim do regime escravagista chegou muitos anos depois, senão décadas depois de oficializada pela Princesa Regente, em 1888.

Na perspectiva teórica e política de Silva (2014), a contemporaneidade das comunidades quilombolas, situa-as como celeiros de uma tradição cultural de

valorização dos antepassados calcada numa história identitária comum, com normas de pertencimento e consciência de luta pelos territórios que habitam e usufruem; daí a referência a *quilombos contemporâneos*.

Essas análises enfatizam a identidade das comunidades quilombolas definida pela experiência vivida, versões compartilhadas de suas trajetórias comuns, pertencimento, tradição cultural de valorização dos antepassados, fundamentada em um processo histórico de valor. Aspectos que se mostram relevantes quando se pensa e se discute, academicamente, um conjunto de diretrizes curriculares específicas para a Educação Escolar Quilombola. E tais prerrogativas educacionais contribuem para o crescimento do respeito a estas culturas que, por décadas, foram tratadas de modo marginal pela política brasileira, em todos os seus sentidos.

Trata-se de um processo de reconhecimento da relevância da cultura dos povos quilombolas e que, através dela se pode traçar um perfil sobre como era os costumes e tradições dos povos africanos em seu continente de origem. Tal condição se mostra um achado epistemológico e que, sem o devido cuidado, tende a tornar-se muito diluído em meio à vivência e o contato com outra dimensão do pensamento social.

O sistema educacional brasileiro, com seu processo federalista, onde o ensino é tratado de forma singular para todos os estados, acaba deixando pouco espaço para estudos sistemáticos e tratamento das diversidades, particularidades e singularidades de cada região e etnias.

Tudo isto conduz a uma nova visão sobre o ensino que, para ser aplicada a estes grupos e comunidades específicas, necessita de estudos e conhecimentos sobre os aspectos e valores de cada uma delas. Se trata de uma aquisição antropológica de inefável valor histórico, auxiliando na compreensão da trajetória de luta e superação dos povos que aqui chegaram oriundos do Continente Africano, trazendo consigo toda uma bagagem axiológica que, devido ao modelo de controle social sobre eles imposto, muito disto foi sendo esquecido; mas, que resiste nas lendas, nas histórias, nos contos, na literatura e nos relatos dos costumes e nas tradições.

A estas dimensões, as comunidades quilombolas e o movimento quilombola acrescentam-se a consciência política construída nas lutas pelos territórios que habitam, nas quais constroem e ressignificam suas identidades. Para S. Hall (2013), um dos processos contemporâneos do currículo escolar é que a cultura ocupa a sua

centralidade e, na proposição deste autor, cabe à escola descolonizar os saberes da cultura hegemônica e reconhecer o saber tradicional produzidos por povos de diferentes etnias e culturas.

Ao fazer isto ela expõe o que se tem mais de profundo em cada comunidade, em particular, demonstrando os limites e as potencialidades de cada uma delas em direção ao conhecimento de fórmulas, há muito em desuso, por causa da ausência de mecanismos legais e epistêmicos que fomentem a sua expressão.

De acordo com Silva, na obra *Documentos de identidade*, os saberes dos povos e indivíduos quilombolas são reconhecidos e validados pelo currículo escolar (1999) e Freire acrescenta, com propriedade, que existem vários tipos de saberes, onde cada cultura produz seus saberes socioculturais (FREIRE, 2011) e, no caso dos quilombolas, os mesmos produziram ao longo de sua trajetória seus saberes tradicionais sobre alicerçado na cultura africana e indígena; porém, a escola tem produzido e reproduzido um ensino para os alunos quilombolas que vem contribuindo, significativamente, para a perda gradativa de suas identidade étnicas e culturais, territorialidade e sentimento de pertencimento.

O resgate histórico e todo o seu conjunto de valores indicam para a formação de uma nova mentalidade nos termos do que se aprende e o que se ensina nas escolas. Mesmo que o conhecimento técnico voltado para atender às necessidades de elaboração do currículo oficial seja o elemento que impede uma maior abrangência de estudos regulares sobre os povos quilombolas nas salas de aula regulares, não se pode perder o *leitmotiv* que conduz a esta possibilidade de se ter uma educação muito mais abrangente e com um grau de conhecimento mais elevado.

Nesse ínterim, em particular no que tange ao Brasil, é cada vez mais evidente a emergência e a importância de se inserir nos currículos de educação básica os conhecimentos das etnias quilombolas que compõem uma parte essencial da estrutura histórica de constituição desse país.

Os conhecimentos tidos como populares, habitualmente em ambientes escolares, são tratados como inferiores em consideração na elaboração dos currículos da Educação Básica. Para uma possível mudança, é preciso superar a perspectiva de supremacia dada a determinados conhecimentos em detrimento de outros nos currículos atuais, reconhecendo e valorizando a diversidade de saberes e fazeres que as culturas quilombolas, por exemplo, possuem e ainda praticam como essência de suas existências históricas, sociais e epistemológicas.

Nesse sentido, as reflexões apontadas até aqui alimentam questões que, merecem atenção e estudos mais aprofundados, apresentando como situação-problema: Quais estratégias, pedagógicas e metodológicas, podem fomentar a inserção efetiva de conhecimentos da cultura quilombola nos currículos de humanidades da Educação Básica?

A discussão, aqui apresentada, está centrada em reflexões e produção de conhecimentos acerca do que se entende por currículo, por humanidades, pela importância de se conhecer, através do estudo sistemático da cultura, os saberes e fazeres da comunidade quilombola pesquisada e, incorporar esses saberes/fazeres nas práticas pedagógicas e curriculares.

A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A IDENTIDADE DO ALUNO NEGRO NO BRASIL SOB O FUNDAMENTO DA LEI 10.639/2003

A Lei nº 10.639 de 2013, determina a obrigatoriedade de todas as instituições públicas e privadas de ensino do Brasil a inclusão no currículo de temáticas sobre a Cultura e a História Afrobrasileira, em todo o processo educativo da Educação Básica. Nesse sentido, o texto versará sobre reflexões propedêuticas do cumprimento local da lei citada. Nessa perspectiva, propõe-se em linhas gerais analisar a construção crítica-reflexiva do aluno no espaço escolar para identificar os conflitos étnico-culturais, visando à desconstrução hegemônica da ideologia branca no espaço escolar.

Para justificar a sanção da referida lei tiveram que fazer uso de um recurso retórico, a destacar a inserção do preceito de hegemonia branca no currículo escolar, o que soa ridículo, dado que a história do Brasil, como nação independente, como povo e como república perpassa por uma construção histórica complexa, marcada pela composição étnica de três povos distintos, destacando-se, como tema deste livro, os negros oriundos do Continente Africano, que para cá vieram forçados por uma situação que fugia aos seus domínios.

A história do País, se não discutida sob este viés gnosiológico, não pode nem ao menos ser considerada como tal, porque uma vez inseridos na colônia portuguesa, todo um conjunto de fatores culturais foram sendo inseridos na mesma, sem que os esforços de todos os lados pudessem impedir seu avanço e o resultado foi o que se deu... um povo com uma história singular.

Não se trata de auferir um lugar de honra aos negros na história do Brasil; trata-se, tão somente, de usar a lógica para compreender como foi possível fazer de um país tão grande e com tamanha diversidade uma nação que, sob critérios legítimos, fala uma única língua, com sotaques regionais e suas variantes. No entanto, a *verdadeira história* que pretendem contar sobre os africanos e afrodescendentes é aquela que imiscui todas as atrocidades cometidas por mulheres e homens brancos contra o povo africano e seus descendentes em solo tupiniquim, ou seja, é mais um ato de trapaça contra os fatos, não uma explanação dos mesmos.

Segundo as decisões expostas na designação do CNE/CP 06/2002, assim como a normatização das modificações propostas na Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a partir da Lei 10639/2003, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica torna-se obrigatório. Nesse sentido, busca-se o cumprimento da Constituição Federal/88, no que diz respeito aos Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1º do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, assim como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece que todos devem ser tratados com igualdade de condições de vida, cidadania e de acesso às histórias e culturas que fazem parte da nação brasileira (BRASIL, 2013).

A elaboração das leis citadas, fundamentam-se nos direitos fundamentais da existência humana. Em 2013, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Afrobrasileira e o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana propôs diretrizes para essa modalidade de ensino em todo território nacional. As leis citadas são encaminhadas “às mantenedoras de estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores e a todos implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de ensino” (Brasil, 2013, p. 479).

O objetivo, com tal proposta, é criar um documento orgânico, adequado a cada campo de pensamento político-social, considerando as dimensões que possui o país e a sua diversidade cultural. Pela primeira vez, pensou-se uma decisão descentralizada quanto à abrangência de análise e tratamento de um tema complexo e que, historicamente, criou-se zonas de interferência que se apresentam mais ou menos impactantes sobre o assunto no pensamento do país como nação.

A escravidão que se deu sobre os africanos que para cá foram trazidos, ainda é um capítulo obscuro na historiografia da nação brasileira, a começar que, quem

escreveu sobre ela, em seus primórdios, denunciando as *péssimas* condições de vida dos indivíduos escravizados foram europeus que para cá vinham e se aterrorizavam com as cenas exaltadas que viam e que eram projetadas com a intenção de coibir o comportamento excessivo que algum outro escravo tivesse em mente.

O Brasil não foi ocupado em sua totalidade territorial, em seu início, como capitanias hereditárias e, muito menos, nos tempos do Brasil-Colônia. Assim que, muitas regiões se formaram e foram desbravadas, sendo povoadas já muito tempo depois da abolição oficial da escravatura o que as fez tomar conhecimento de tais questões quando se cria um currículo único de ensino de História.

Não é generalizando um problema para uma nação e depois o classificando como estrutural, ou seja, está inserido na cultura de todo o povo, como se fosse uma herança filogenética e que ninguém poderia se safar de sentir tal coisa e expressá-la; lógico que, isto somente faz referência àqueles que não estão marcados pelo estigma condicionado pela sociedade. Com isto, o que se percebe é nada mais que um jogo político mesquinho onde, a única intenção sincera é a de criar uma conjuntura de divisões, colocando a sociedade em constante conflito, combatendo, nada mais que um moinho de vento.

Por este motivo que o documento supracitado buscou criar um caminho pedagógico em que a construção final do mesmo, ou seja, sua aplicação às situações em si ficam a cargo das entidades de ensino superior, que irão tratar do caso de maneira orgânica. Isto resolve o problema? É evidente que não; mas, lança um pouco de luz sobre os contextos e como se comportam em cada região. Assim que, este documento tem como diretriz o esclarecimento e propor o fim das divergências por intermédio da experiência, tomando o princípio do conhecimento como fio condutor das ações:

- a) Este princípio deve conduzir: à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos.
- b) À compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
- c) Ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados.
- d) À desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados

pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos.

e) À busca, da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e sociais com o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana, de informações e subsídios que lhes permitam formular concepções não baseadas em preconceitos e construir ações respeitadas; ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa (Brasil, 2013, p. 479).

Em relação ao documento citado, ressalta-se que a legislação para essa modalidade busca a construção da identidade do país, em que a mesma mostra-se avançada. O desafio contemporâneo tem sido o importante distanciamento entre o preceito legal, com a realidade do currículo em ação da sala de aula. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, e pelo Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e, complementando a questão, os quilombolas são considerados comunidades e povos tradicionais. Isso porque, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de formas próprias de organização social, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, são ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como condição à sua reprodução cultural, social, religiosa ancestral e econômica.

CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS ACERCA DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO NEGRO NO BRASIL

Tratar de um assunto complexo e que se tornou delicado, como o que se refere à identidade negra no Brasil, carece que, antes de introduzir o tema, se faça uma discussão sobre o que será abordado e de que forma o pensamento acerca da situação será desenvolvido ao longo do texto. Isto se faz necessário para que o leitor compreenda que, o que se discute são mecanismos de interpretação social da formação de uma identidade negra e que, isto se refere a uma questão política ampla e profunda, estando muito acima de discussões medíocres quanto a acesso a isto ou aquilo, quase que imposto de forma violenta a estas pessoas, o que os distancia da possibilidade de conquistas através de seus méritos pessoais, uma vez que isto acaba

sendo sequestrado pelo discurso político demagógico. De acordo Munanga (2010), a construção de identidade das populações negras, descolonizadas pressupõe o resgate de uma cultura negada e falsificada em prol de interesses europeus desde a colonização e pela implantação dos modelos cientificistas do século XIX.

O autor cria uma confusão muito grande de temas e questões as quais se faz necessário esclarecer cada ponto, em particular. O africano trazido para terras brasileiras, mesmo contra sua vontade continuou sendo um nativo do continente africano, com sua língua, costumes e toda a carga hereditária filogenética que possuía. A situação começa a mudar quando as crianças começam a nascer, em que já não eram mais africanas; eram descendentes destes e, por direito nacional, eram brasileiros e, não detinham qualquer direito pátrio, por causa de legislações absurdas, que mantinham em castas fechadas, cada componente.

Quando o autor aborda a questão de cultura negada e falsificada, é claro em sua exposição, no primeiro instante; porém, na sequência comete um erro crasso, em que é impossível a alguém adulterar uma cultura, a não ser que convenha, tanto a quem conta quanto a quem ouve sobre a mesma. Pode-se dar inúmeras interpretações equivocadas sobre a mesma; no entanto, ao se buscar os fundamentos da cultura sobre a qual tanto se debruça a difamar, será possível encontrar os textos, os *Mythos* que a compõem, a historiografia, os aspectos sociais, antropológicos e religiosos que a tornam uma cultura.

Até o século XIX, os europeus se valeram do poder da religião para explorar outros povos, em especial os africanos, por uma diversidade de motivos. Quando a Biologia, fundamentada em um tipo de conhecimento que não dependia mais da revelação começa a explicar determinados fenômenos, tornando possível a elaboração do conceito de raça, todo o interesse da elite política se transfere para ela, porque estavam diante de um tema que, jamais, poderia ser derrubado pela simples convenção de um único homem dotado de poder divino. O conhecimento revelado por Deus começava a perder espaço para o conhecimento que podia ser atingido por intermédio da experiência, disponível a qualquer um.

O passo seguinte seria o de criar escolas e inserir todo este processo de ensino nos currículos, em que os estudantes teriam condições de acesso a provas irrefutáveis sobre os conceitos aprendidos. Uma mudança sem precedentes se abatia sobre a existência humana e que, de aí por diante, não mais permitiria discussões em contrário; ou seja, a autoridade sacerdotal fora transferida para o biólogo que, a partir

daquele momento em diante falaria em nome de outro poder incontestável: a verdade científica.

Isto conduziu à produção de ideias nefastas, tão ou mais perigosas que as primeiras, com a diferença de que esta nova filosofia funcionava como uma máscara para encobrir e, ainda para justificar o preconceito contra os negros. Testes padronizados e levados a efeito em diferentes regiões do planeta e diversas culturas chegavam a resultados muito semelhantes, sem que se colocassem em questionamento as condições sociais a que estavam submetidos estes indivíduos.

De acordo com Osório, “o preconceito incutido na cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado” (*Apud* Munanga, 2004).

É bastante problemático colocar apenas o *aluno negro* no centro de uma discussão em que o impacto se revela sobre todos os envolvidos, porque a questão é a existência de um professor despreparado para o ofício que ocupa e para uma profissão que exige conhecimento elevado sobre temas complexos. A começar que questões raciais não têm nada a ver com diversidade e, ao se pensar sob este prisma já revela que existe algo que se encontra fora do plano ordinário, a destacar políticas públicas que preservem e possibilitem a dignidade humana.

Em um país democrático, ao se falar em diversidade, a primeira falência que se percebe é no âmbito da compreensão do que seja democracia e direito subjetivo, em que a primeira presume condições de igualdade e não de equidade e, o segundo faz referência ao direito natural prescrito e observado nas leis de cada nação e, o não cumprimento dos mesmos, não implica em discussões acaloradas e sim, objeto de jurisprudência legítima.

O ensino crítico nos espaços educativos é fundamental para o desvelamento social, propondo práticas pedagógicas que situem o aluno no seu tempo e nos conflitos existentes, a saber, a tentativa da desconstrução da identidade nacional a partir da super valorização da cultura europeia branca. Nesse sentido, é necessário encarar o as dificuldades provenientes dos conflitos étnico-raciais no espaço formal e não-formal de ensino. Sendo assim, a educação, carece de princípios éticos que orientem a prática pedagógica e a sua relação com a questão racial na escola e na sala de aula (GOMES, 2001).

O problema é que, quando a própria escola, que obedece aos ditames da sociedade cede, por completo, aos delírios de grupos identitários, acaba por criar mais problemas que soluções, porque leva para dentro de suas paredes, um tipo de debate que não pode ser realizado sob intensa paixão e devaneios, criando dois grupos antagônicos: um que espera reparo moral por algo que não pode ser reparado de maneira ideológica e, mais, a sua reparação implica nas melhorias de condições sociais como um todo, beneficiando a todos os indivíduos, indistintamente; e, outro grupo que vê tais exigências como absurdas e infundadas.

Está criado o campo perfeito para conflitos armados, tanto ideologicamente quanto belicamente, porque ambos os grupos estão certos e, partindo disto, surge a questão: onde está a crítica neste tipo de ensino? A resposta é: não está em lugar algum, porque o Estado de Direito não prevê a supremacia de um grupo sobre o outro; o Estado de Bem-Estar Social prevê auxílio a quem necessite e a educação prevê uma formação ampla, em que os problemas são discutidos com vistas a encontrar soluções, não culpados para os problemas.

Se os professores tivessem uma formação mínima em ciência política saberiam que, a discussão sobre raça é inócua; porque o problema central encontra-se na ausência do Estado como promotor de políticas públicas efetivas e executor destas mesmas, de modo eficiente. No Estado Brasileiro, as leis existem para servir de palanque demagógico, não como forma de melhorar a vida dos cidadãos.

Intrínseco ao ensino crítico, a um âmbito diversificado de reflexões e discussões, cujo objetivo primordial está à ocupação com os processos da leitura omnilateral da realidade social, sendo ela fundamentada essencialmente pelo pensamento crítico-reflexivo do ser humano. De acordo com essas premissas, propor tal objetividade exprime ir além das possibilidades de uma reflexão simplista, sem qualquer intervenção político-social, psicológica e moral na vida cotidiana do educando, que corriqueiramente lida com práticas racistas. Para Munanga (2004), o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural.

Nessa continuidade, o ensino crítico pressupõe a relação do aluno com o mundo (esfera ecológica, política e social) com base na relação dialética. A partir dessa relação ele compreenderá que a omnilateralidade ocorrerá com interpretação saudável dos desdobramentos históricos e com relações intersubjetivas que levem o aluno a apropriar-se da cultura negra, ao invés da branca.

Assim que, “todas as relações humanas com o mundo – ver, ouvir, cheirar, saborear, sentir, pensar, contemplar, querer, agir, amar, em resumo, todos os órgãos da sua individualidade assim como aqueles que, na sua forma imediata, são comuns a todos – encontram-se na sua atitude objetiva ou na atitude para o objeto como uma adoção deste último. A adoção da realidade humana e sua atitude para com o objeto constituem a manifestação da realidade humana” (Marx e Engels, 1986, p. 77).

A questão colocada é subjetiva demais, porque não se pode punir ninguém por escolher uma cultura em prol da outra, especialmente, se a que experimenta, todos os dias de sua vida, é a branca, a qual esconde todas as raízes histórias que a conformaram e que, não é pura. Nisto, a ignorância dos professores, aliado a sua má formação acadêmica e científica se mostram como um mal maior que a divulgação de teorias e fatos históricos enviesados.

Esta ideia de criar uma identidade, a fórceps, com raízes ancestrais que perderam sua força em meio ao convívio social e, não necessariamente, por imposição jurídica, como ocorreu em outras sociedades, faz com que estes indivíduos sejam excluídos da vida normal e alijados, postos à margem e, como forma de voltarem ao jogo político apelam para recursos judiciais, o que é estranho, porque a sociedade e suas condições morais são muito mais fortes que qualquer desejo individual.

A democracia presume direitos iguais e, ao mesmo tempo, presume obediência a regras impostas pela maioria, o que torna a sua compreensão algo estranho e difícil de ser assimilado pela razão simples. Ninguém está impedido de identificar-se com determinadas culturas; apenas, se exige que respeite as regras ditadas pela comunidade. Nisto, o direito a ser negro é um pensamento ridículo; já o direito a vestir-se como tal, em suas origens e em seu país natal é algo controverso; porque não se está na África.

Para S. Hall (2013), um dos processos contemporâneos do currículo escolar é que a cultura ocupa a sua centralidade e, na proposição deste autor, cabe a escola descolonizar os saberes da cultura hegemônica e reconhecer o saber tradicional produzidos por povos de diferentes etnias e culturas.

Esta é outra questão ridícula de se discutir, porque a escolha de assuntos, saberes e conhecimentos sobre e de determinadas culturas deve ser de livre escolha e arbítrio dos estudantes, sem ter que passar pelo aval de certificação e referendado pelo professor ou pela escola. A esta cabe, através de seus docentes,

ensinar aos estudantes a ler, escrever e interpretar os conteúdos sistemáticos, teóricos e empíricos, que se esteja a sua disposição.

O currículo é um recorte e, mesmo que enviesado política e ideologicamente, há que se ter claro que os assuntos tratados em seu escopo fazem referência a experiências didáticas e, ainda que se interpretem o modelo atual como sendo uma exaltada negação de outras culturas que não seja a europeia, o debate sobre tal postura em sala de aula esvazia a atuação pedagógica de promover a aprendizagem autônoma.

O professor pode, através de sua práxis, proporcionar discussões mais amplas envolvendo as culturas que formaram a nação brasileira, trazendo problemas políticos que as marcam, tecendo comparações com o momento atual e com o momento histórico em que se deu os processos de colonização, escravidão, na tentativa de expandir o conhecimento empírico dos estudantes, retirando-os da condicionante de figuras que absorvem a dor de figuras históricas que se situam muito distante de suas realidades existenciais ontogenéticas e até mesmo, alimenta-se dúvidas, se todo este sentimento pode ser analisado sob o viés filogenético. Caso fosse, a política não teria tanto trabalho e esforço para incutir estas ideias de construção de identidade e de ódio ao passado recente, fazendo recortes que mais dificultam a formação da inteligência política social.

De acordo com Vygotsky (1982), o educando é compreendido como um agente transformador, que ao se relacionar com determinada cultura, a transforma e é transformado por ela. No ato de ensinar, o professor precisa situar o educando nos conflitos sociais que emanam das sociedades, estas que estão sempre em constante transformação cultural e ideológica.

É a partir do entendimento do jogo político e ideológico de uma sociedade que o estudante pode aproximar-se de uma compreensão sobre como esta é organizada. No entanto, não é mudando os fatos históricos, através de discursos e registros, enquanto nega as construções e ocorrências dos povos, sejam elas boas ou ruins, que se vai produzir o que se convencionou chamar de estudante crítico, porque, no máximo, ele será um tendencioso, sem saber que assim age; porque é, de fato, um autômato.

Muito se tem feito em nome da valorização da cultura afro e, parece que, para se consolidar o projeto, vale qualquer coisa, até destruir a capacidade autônoma de pensamento dos estudantes. O conhecimento amplo, profundo e discutido é a única

coisa que pode ampliar os horizontes de um indivíduo; negar a alguém o devido saber para que possa discutir e ter suas ideias expressas é falsidade ideológica grave contra uma nação.

Por mais que o Brasil tenha sido, por séculos, uma nação escravagista, foi ela, também, quem lutou para abolir esta condição de suas terras, e tal ato se deu através de seus políticos e governantes, sem derramamento de sangue e outras atitudes covardes e atrocidades bárbaras contra os ex-escravos. Se há registros de marginalização e alienação, isto se deve ao espectro político, sempre marcado por interesses escusos.

Para Vygotsky (1991), as relações sociais são historicamente produzidas com base nas práticas sociais contemporâneas ao aluno. A época e a cultura que o aluno está inserido revela a forma com que as pessoas de determinada sociedade, se situam uns em relação aos outros: o que refletem e comunicam; a maneira que se comportam e os desencadeamentos da apropriação dos sistemas de símbolos que lhe permitem dar significado aos objetos, às ações e ao mundo. A escola se situa neste intervalo em que pode determinar as formas de pensar e de ver o mundo e os indivíduos com olhos marcados pela inteligência ou pela ignorância ideológica que deseja ver tudo e todos refletidos à imagem que confecciona de tudo e de todos, a partir de seu desejo intrínseco esquizopático. Quanto mais distante de um fato histórico, maiores as possibilidades de interpretação dos seus significados políticos; mas, na atualidade, a sociologia que se aprende nas escolas não serve para isto, está a serviço particular da formação de uma casta de supostos pensadores cuja missão sacra é recuperar a honra perdida pelos ancestrais e que os descendentes da atualidade não possuem a menor condição de impor, a partir de suas identidades nacionais; assim, apelam para a memória dos mortos, reivindicando, em nome deles, benesses que possam usufruir no momento presente. Isto não pode ser interpretado como conquista política, porque uma vez atendido ao apelo, a obrigação se encerra e a geração seguinte fica à mercê de nova mendicância.

Como já afirmado, no Brasil, o que se falta é a efetiva aplicação das leis e o seu cumprimento legítimo, destacando que, na escola o ideário é que se aprenda como desenvolver a inteligência, através da experiência e não do grito ou do choro. Entender o mundo o faz ser melhor do ponto de vista político.

Segundo Arendt (1995), a humanidade confeccionou o mundo, no qual é formado por um conjunto de símbolos, elementos, instrumentos e instituições

penduráveis, destinadas a dar acesso àqueles que estejam continuamente relacionados entre si, sem que deixem de estar simultaneamente separados.

A autora apresenta uma questão delicada e que, parece não ser alvo de discussões acadêmicas e científicas no Brasil, que é a condição de que, toda sociedade necessita ter a sua liberdade para produzir conflitos de identidade; ou seja, para ser diferente em suas percepções, dado que, quando se tem uniformidade social, perde-se o maior dos bens que a humanidade conquistou a duras penas: a sua liberdade! No que se refere à questão da identidade, está aí outro problema histórico, porque todos desejam identificar-se com o mais forte, com o mais poderoso, com o mais belo aos seus olhos míopes. Destruir a hegemonia europeia é um desejo; mas, o que se tem para oferecer em seu lugar, como objeto de valor estético?

A cultura africana não foi apenas sonogada, por séculos, pelos europeus e o resto do mundo; ela foi, destruída de tal forma que, muito pouco pode ser resgatado, através de registros históricos, uma vez que suas bibliotecas foram incineradas e a própria África transformada em objeto de política ideológica, divulgando sempre uma imagem negativa do país e de seu povo. Há quem queira dizer que divulgar a realidade é uma forma de despertar a comoção e a luta pelos ideais; mas, o problema se situa que só são feitas divulgações de miséria, fome e morte, ressaltando sempre que a culpa por tudo isto é a colonização europeia; ou seja, não se revela, aí, o interesse em ajudar os africanos, antes, em demonizar uma atuação política execrável e que, deveria ser discutida, de modo científico, analisada sob o viés sociológico.

Para a Arendt (2005), a educação tem o ofício de conservar o mundo, pois ela apresenta aos educandos as estruturas racionais, científicas, políticas, históricas, linguísticas, sociais e econômicas que formam o universo no qual eles estão inseridos. Ensinar é propor um saber que intervém diretamente na realidade e prática social, nas relações e nos conflitos, na prática educativa e formação histórico-cultural do aluno.

A condição para a formação de um estudante que se entenda e se perceba como crítico só pode se dar através da experiência empírica e não através de leituras apressadas que expressam sua fúria com o sistema. Ao se falar em identidade afro, há que oferecer-lhes subsídios para que compreendam a história dos povos africanos desde seus primórdios até os dias em que foram colonizados e o que tudo isto provocou em suas estruturas sociais.

A escravidão representa um capítulo negro e execrável na história da humanidade e, para tristeza geral, a nação brasileira, sob o comando de Portugal,

manteve este sistema em suas terras e após sua independência, lutou como pode dar fim a isto. Como sói natural de acontecer no Brasil, a intenção e a ação, efetivamente, vieram de cima para baixo, enfrentando todo tipo de resistência contra a proposta.

No entanto, foi superado o desafio e uma lei que tornava livre todos os escravos no País foi aprovada pelo Senado e sancionada pelo regente, considerando que o Brasil, ainda era uma monarquia neste momento histórico. Muito mais que libertar os cativos, esta mesma lei colocava fim ao regime escravocrata na Nação, o que faria com que muitas leis surgissem, *a posteriori*, para garantir a legitimidade do espírito anti-escravagista entre os cidadãos.

O que está-se discutindo aqui não é sobre escravidão ou liberdade; é sobre o pensamento de aprender que uma nação tem história e esta mesma história se deu sob condições especialíssimas e que, com o avanço das interpretações humanas sobre a vida e a existência, o desenvolvimento técnico e científico muita coisa mudou, inclusive a forma de analisar e compreender as ações humanas pretéritas.

Com isto, tem-se que julgar o passado como se ele fosse um culpado execrável é uma forma de impedir que um presente seja trabalhado de forma grandiosa e um futuro se apresente com maior transparência e vontade de poder. O sofrimento pelo que se fez, em muitos casos, não resolve o que se tem feito contra indefesos e pode até funcionar como uma cortina de fumaça contra a inércia e a negação de ser descendente de indivíduos que tem tanta culpa de terem sido escravizados quanto uma pedra tem culpa de ser uma pedra (Nietzsche, 2007).

De acordo com Arendt (1995), o nascimento humano constitui-se como um novo início, diferenciando-se dessa forma, da manifestação de um ser que já está preparado para viver em sociedade, sendo assim, cabe ao docente, juntamente com os pais, preparar o educando para lidar com os conflitos sociais.

Um indivíduo somente será capaz de lidar com conflitos sociais, se for capaz de lidar com seus conflitos pessoais. Isto presume ter que adquirir inteligência e conhecimento, sabedoria e astúcia para compreender o que se pede no cotidiano, em especial, em relação aos assuntos políticos, que a maioria quer transformar em assunto de bravata e direitos a serem ofertados *a fórceps*.

Escravidão e identidade afro-brasileira são duas instâncias que não se coadunam como alguns desejam apresentar. Até mesmo porque os ideólogos associam o Brasil à escravidão e a identidade que tanto desejam associam-na à África, o país que foi invadido e seu povo tomado e despido de todos os direitos

humanos que se possa conhecer. Mas, será que tudo é tão simples como pretendem colocar?

Sabendo que sua ação transforma a realidade social, o aluno ao compreender a relação de ensino e realidade, será movido a promover transformações a partir das exigências econômicas, políticas e sociais. Sendo assim, a educação tem dois objetivos: de um lado, identificar os elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos para que eles se tornem humanos, e, por outro lado, descobrir formas mais relevantes para atingir esse objetivo.

A identidade do *eu*, se constrói na sucessão de apropriações e experimentações do agente social com os bens culturais, que se inicia de acordo com Jerônimo, “no nascimento e se estende até a morte, apresentando-se em todos os estágios da vida humana com o sentido de reconhecimento, estruturação, afetividade e sentimento da própria pessoa para consigo mesma” (Jerônimo, 2014, p. 120).

Nessa diversidade de significações, a tradução cultural e a valorização do ser humano é fundamental para a formação de uma sociedade que propõe fazer uso dos valores fundamentais à vida. Nesse ínterim, desvincular-se da lógica que reproduz a desumanização é essencial para a desalienação, sendo essa firmada em premissa que subjuga a cultura do outro a predominante, que tem por especificidades, segundo Karl Marx (2008), a produção de uma cultura de coisificação e banalização do ser humano.

Para além de saber ensinar, há que proporcionar aprendizagem e é aí que reside todo o desafio que atravessa o indivíduo, porque se a história e a cultura são corrompidas, todo o processo, também estará contaminado, resultando em uma aprendizagem medíocre e impotente diante dos desafios que a sociedade coloca.

Observa-se bem que Marx fala em coisificação do *ser humano*, não de um grupo em particular e, isto é muito importante de se analisar, com muita acurácia, considerando, acima de tudo, que a Constituição Federal Brasileira de 1988 fala em dignidade da pessoa humana, o que já esclarece que a ideia de identidade deve estar, antes de tudo, vinculada ao pertencimento a uma nação e, quando se resigna ao não-pertencimento a outra, há que se avaliar ao que está tentando se desvincular...

A compreensão deste desejo de identificação com a cultura e a nação africana em detrimento de identificação com a cultura e a nação brasileira esconde um desejo mais profundo de negação de um passado que não pode ser mudado; devendo ser

discutido formas políticas e sociológicas de mudanças de comportamento e bem-estar social.

De acordo com Candau:

Uma política [*de caráter*] assimilacionista vai favorecer que todos se integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura hegemônica. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se assimilar os grupos marginalizados e discriminados a valores, mentalidades, conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, todos chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc (Candau, 2012, p. 242).

Este é o mais próximo que se pode chegar de uma uniformização cultural de valores, o que é, extremamente, perigoso, porque em pouco tempo pode aparecer indivíduos tentando corrigir erros *históricos* através da pena, i.e., mudando a história, com a falácia de que se precisa corrigir fatos históricos distorcidos; enquanto sua atitude esconde uma ação perversa e temerária.

A análise técnica da história, a partir de uma hermenêutica clara e passível de discussão ampla é o caminho mais propenso a permitir a formação de uma consciência social, que não se traduz em modismos e muito menos em discursos demagógicos acalorados. Trata-se de mudança de comportamento, o que a sociedade brasileira vem apresentando já há muito tempo, sem que se perca em infortúnios e vazios ideológicos.

Esta coisa que convencionou chamar de educação tornou-se saturada de processos históricos e sociológicos em que, aos poucos vai-se destruindo a cultura sem oferecer qualquer oportunidade para a sua compreensão como tal; impõe-se-lhe um rótulo e de aí por diante, tudo é permitido a esta nova proposta de cultura; ou seja, substitui-se uma cultura tirânica por outra mais tirânica ainda, travestida de transparência e de amor.

Tais conflitos que emanam da sociedade, se compreendidos erroneamente impendem o desenvolvimento sócio-cultural dos alunos envolvidos, prejudicando a formação e inserção no mundo do adulto. As múltiplas representações que o aluno pode vir a ter com os bens culturais servem para a construção do seu mundo interior, identificando-se aqui a função social destes bens para a formação, estruturação e

consolidação de sua identidade personológica. De fato, essa emancipação modifica o ensino, permitindo ao aluno ter uma formação acadêmica fundamentada em uma metodologia que permita a ele aplicar essa aprendizagem em sua vida cotidiana, rompendo com um ensino que não se preocupa em conduzi-lo à emancipação humana.

CONCLUSÃO

O surgimento de leis que amparam e mesmo que fomentam a discussão sobre temáticas que, ao longo dos anos, foram postas à margem da educação formal proporcionam maiores propostas de entendimento do passado histórico que compõem as origens étnicas das diversas culturas que ajudam a formar o estofamento humano cultural do Brasil, como uma nação.

O que se busca discutir, exaustivamente, é a compreensão da cultura de origem e isto somente se torna possível quando se tem o devido acesso a fontes confiáveis e, esta sendo uma dificuldade muito grande no Brasil, as escolas optam por enveredar pela seara do direito, da identidade étnico-cultural, sem apresentar bases elementares do pensamento afro, em suas raízes e matrizes, o que termina por gerar um discurso solto, sem uma direção adequada.

Em nenhum momento, está-se aqui, a defender que, para escrever sobre negros tenha que ser, obrigatoriamente negro, não fosse assim, o trabalho de Gilberto Freyre (1900-1987) e Fernando Henrique Cardoso, não poderiam ser tidos como clássicos internacionais sobre o assunto. O que se discute é a materialidade do que se explora como conteúdos didáticos a serem ofertados aos estudantes.

Muito mais que elaborar diretrizes sobre algo que não está definido tecnicamente, sem nenhum princípio didático e/ou pedagógico, é proporcionar pesquisas de caráter empírico, histórico, que expliquem as relações históricas de identidade que formaram a cultura brasileira, chegando ao racismo e outras vertentes de expropriação dos afrodescendentes de sua condição de dignidade humana, preceito este resguardado como uma cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, H. *A condição humana*. 7. Ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.

ARENDDT, H. *Entre o passado e o futuro*. 5. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.

BRASIL. *Lei nº 11.645 de 2008*. A Cultura e a História Afro-brasileira e indígena. Brasília, 2008.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Gráfica do Senado, 1988.

BRASIL. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica*. Brasília, 2013.

CANDAU, V. M. Diferenças culturais, interculturalidade e educação em direitos humanos. *Educação & Sociedade*, v. 33, n. 118, p. 235-250, 2012, 242.

CONGRESSO NACIONAL AFROBRASILEIRO. CONAF, 2010.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GOMES, N. L. Educação e relações raciais: refletindo sobre algumas estratégias de atuação. In: MUNANGA, Kabenguele (Org). *Superando o racismo na escola*. 3. Ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, 2001.

HALL, S. *Da diáspora: identidades e mediações culturais*. 2. Ed. Belo horizonte. Editora UFMG, 2013.

JERÔNIMO, R. N. GONÇALVES, Teresinha Maria. Identidade e personificação do lugar na apropriação do espaço pelos nativos de Ibiraquera, SC. *Revista de Ciências Humanas*, v. 47, n. 1, p. 117-132, 2014, p. 120.

MARX, K. *Contribuição à crítica da economia política*. 2. Ed. São Paulo, 2008.

MARX, K.; ENGELS, F. *Sobre literatura e arte*. São Paulo: Global editora, 1986.

MUNANGA, K. Para Entender o Negro no Brasil: histórias, realidades, problemas e caminhos. São Paulo: Global Editora e Ação Educativa, 2004.

MUNANGA, K. Mestiçagem como Símbolo de identidade brasileira. In: SANTOS, B. de S.; MENESES, M. P. (Orgs.). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010.

NIETZSCHE, F. *Para além do bem e do mal*. São Paulo: Escala, 2007.

SILVA, T. T. *Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo*. São Paulo: Autêntica, 1999.

SILVA, T. T. *O currículo com fetiche: a poética e a política do texto curricular*. 3. Ed. Belo Horizonte, 2014.

VYGOTSKY, L. S. *Obras Escogidas: problemas de psicología general*. Madrid: Gráficas Rogar. Fuenlabrada, 1982.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. 4. Ed. São Paulo: Fontes, 1991.